

Estrategia metodológica para la adquisición del lenguaje oral a educandos con déficit auditivo

Methodological strategy for the acquisition of oral language in students with hearing impairment

Nuribel Peláez Labrada ^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-7787-2139>

Marlens Labrada Pérez ¹ <https://orcid.org/0000-0001-8934-9046>

marlenslp@nauta.cu

Hilda Lidia Fuentes Rodríguez¹ <https://orcid.org/0000-0001-7648-3932>

hildalidia@uho.edu.cu

¹Universidad de Holguín, Cuba

*Autor para correspondencia: nurisbelp97@gmail.com

RESUMEN

El desarrollo del lenguaje oral en educandos con déficit auditivo continúa siendo un reto para la sociedad. Es necesaria la adquisición de herramientas precisas para trabajar con estos educandos. El objetivo es elaborar una estrategia metodológica para la adquisición del lenguaje oral a educandos con déficit auditivo. Se realizó una investigación que permite constatar en la práctica la problemática que se analiza. La cual se lleva a cabo en el municipio de Mayarí, provincia Holguín. Se implementaron métodos teóricos: histórico-lógico, análisis-síntesis, inductivo-deductivo y modelación; empíricos: análisis documental, encuestas, observación científica y criterio de expertos. Se evidenciaron sesgos en el alcance del lenguaje oral de estos educandos. Se elabora una estrategia metodológica que revela un nuevo conocimiento, e incluye las herramientas que determinan el accionar de los agentes personales implicados en este proceso. La estrategia metodológica diseñada se corresponde con el objetivo propuesto, posibilitándoles un desarrollo social, académico y comunicativo.

Palabras clave: Estrategia metodológica; lenguaje oral; déficit auditivo; educandos.

ABSTRACT

The development of oral language in students with hearing impairment remains a challenge for society. The acquisition of precise tools to work with these learners is necessary. The objective is to develop a methodological strategy for the acquisition of oral language by students with hearing impairment. An investigation was conducted to verify in practice the problem under analysis. It was carried out in the municipality of Mayarí, Holguín province. The following theoretical methods were implemented: historical-logical, analysis-synthesis, inductive-deductive and modeling; empirical methods: documentary analysis, surveys, scientific observation and expert judgment. Biases in the attainment of oral language by these learners were evidenced. A methodological strategy is developed, revealing new knowledge and including the tools that determine the actions of the personal agents involved in this process. The designed methodological strategy corresponds to the proposed objective, enabling social, academic and communicative development.

Keywords: Methodological strategy; oral language; hearing impairment; students.

Recibido: 14/01/2026

Aceptado: 16/02/2026

INTRODUCCIÓN

La educación del educando con déficit auditivo se ha modificado en la actualidad de una visión dirigida en la sordera como enfermedad o discapacidad a una socioantropológica que la considera diferencia. Revelando que estos pueden apropiarse del lenguaje oral que le permita el desarrollo cognitivo y social.

Desde esta perspectiva se fundamenta en el mundo la visión bilingüe, bicultural de la educación de las personas con déficit auditivo. En ella se explicita como estos sujetos tienen posibilidades de adquirir más de una lengua y que a pesar de ser una lengua minoritaria, tienen el derecho a ser educados en ella. La educación bilingüe reconoce como primera lengua la denominada lengua de señas. En su evolución ontogenética se expresa desde el gesto, la mímica, las señas convencionales en su microsistema hasta las señas que conforman el código lingüístico de una región o país, es decir en el mesosistema. (Labrada, 2019)

Resulta evidente que posee mayor complejidad el alcance del lenguaje oral cuando está destinado a los educandos con déficit auditivo. La atención en ellos está determinada para ejercer un código comunicativo en el entorno educativo, respetando su lengua de signos como la primera.

De acuerdo con (Fonseca, 2023) para activar la conciencia fonológica de estos escolares se debe partir del trastorno, por tanto, se postula que “la hipoacusia es la pérdida auditiva de superficial a moderada en uno o ambos oídos. Esta pérdida es menor de los 70 decibeles, lo que le permite oír sólo algunos ruidos fuertes del ambiente”.

La mayor situación que tienen estos educandos es adquirir la palabra hablada, repercutiendo en su desarrollo pues limita el logro de los objetivos del grado y nivel. Pero para comprender su forma de comunicación se debe iniciar el análisis del lenguaje oral. Para estructurar el proceso educativo no se puede dejar de lado este déficit auditivo.

Según (Labrada, 2019) a este educando se le debe estimular el acceso al lenguaje oral, no sólo por necesidades comunicativas, sino por el papel fundamental que desempeña el lenguaje en el desarrollo de procesos cognitivos más complejos. Se debe proyectar el proceso educativo de modo que se logre la interacción y los intercambios comunicativos sin restricciones de códigos, ni de contenido.

La ontogenia del contexto social va exigiendo directrices de calidad en el proceso educativo. En la formación de los agentes personales aún se enmarcan fisuras para lograr una educación con calidad y pertinencia. A pesar de las estrategias tomadas para perfeccionar el sistema educativo y la preparación de los docentes, continúan evidenciándose limitaciones en las posiciones teóricas sobre la adquisición del lenguaje oral en educandos con déficit auditivo. Debido a la necesidad que presentan por adquirir una vía de comunicación que les permita relacionarse con la comunidad oyente, se propone una herramienta para obtener el objetivo deseado. Esta estrategia va en función de asesorar a los agentes personales para que logren que estos educandos se comuniquen a través del lenguaje oral.

En correspondencia con las exigencias actuales de la educación inclusiva y la necesidad de perfeccionar los procesos de atención educativa, la presente investigación tiene como objetivo elaborar una estrategia metodológica para la adquisición del lenguaje oral a educandos con déficit auditivo, que contribuya al desarrollo de sus competencias

comunicativas y favorezca una participación más activa y funcional en los contextos escolar y social.

MÉTODOS

La investigación que se realiza presenta un enfoque cualitativo. Este enfoque está centrado en analizar y comprender los fenómenos bio-psico-sociales desde una perspectiva contextualizada. Permite abordar las particularidades específicas del lenguaje oral en educandos con déficit auditivo. Para elaborar la investigación se tuvo en cuenta el significado, comportamiento y experiencias de los agentes personales y educandos en su entorno natural.

Mediante el trabajo científico durante este período, permiten constatar en la práctica la problemática que se investiga. En este sentido se muestran los resultados del diagnóstico que se lleva a cabo en el municipio de Mayarí, provincia Holguín. Para el estudio se selecciona una población de 15 educandos que presentan como diagnóstico una hipoacusia neurosensorial bilateral y 18 docentes, seleccionándose como muestra intencional a 20, de ellos 10 escolares y 10 docentes, mediante un muestreo aleatorio simple.

La elaboración de la estrategia metodológica se sustenta en el empleo articulado y sistémico de métodos teóricos. El método histórico-lógico permitió determinar los orígenes y evolución del problema y llegar a caracterizar el estado actual. Se tuvieron en consideración fuentes primarias para llegar a conclusiones. Análisis-síntesis se utiliza durante toda la investigación con el objetivo de elaborar la fundamentación teórica del tema. Tomar posiciones a partir de la crítica a diferentes fuentes. Permite identificar las particularidades que componen el problema y estudiar las relaciones entre ellas. Además, integra el análisis realizado en un criterio común.

El inductivo-deductivo se empleó con el objetivo de determinar las regularidades en el sistema educativo para darle salida a las particularidades específicas del lenguaje oral a educandos con déficit auditivo. Mientras que la modelación se implementó para elaborar la estrategia metodológica, tanto desde las acciones que la conforman como su materialización en la práctica. Se emplea el método de enfoque de sistema para explicar los componentes, categorías e ideas esenciales.

Los métodos empíricos, tales como el análisis documental, encuesta a docentes y la observación científica, posibilitaron diagnosticar el estado actual del desarrollo del lenguaje

oral en los educandos y las necesidades formativas de los docentes. Asimismo, permitieron constatar la pertinencia y factibilidad de la estrategia metodológica, así como realizar ajustes en función de los resultados obtenidos en la práctica educativa.

Se elaboró una encuesta para determinar los expertos. De ellos 4 otorrinolaringólogos, 10 docentes en educación médica, 3 coordinadores generales, 6 docentes vinculados a Educación, 8 logopedas. Como resultado de la encuesta realizada fueron seleccionados 22 expertos, que representan el 70.96%. Estos demostraron total disposición para colaborar en la investigación.

Se percibe que los expertos seleccionados oscilan entre 14-20 años de experiencia profesional en el sector educativo y de salud. En detalle, el 100% posee el título de Licenciado, el 51.61% presenta la categoría de Máster, el 19.35% poseen la categoría de Doctor en Ciencias y el 50% ha participado en eventos científicos y realizado investigaciones en relación con el tema propuesto. Evidencian suficiente preparación tanto en la empírea como la teoría para la validación de la estrategia metodológica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es importante evidenciar la necesidad de reforzar la adquisición del lenguaje oral, aprovechando su etapa temprana de desarrollo ontogenético. La obtención del lenguaje le permite al educando articular palabras, además le permite participar en una sociedad reglada y formalizada, con la presencia de múltiples códigos que estructuran el lenguaje.

(Martínez et al., 2021) refieren que el lenguaje oral es una necesidad comunicativa basada en la producción y percepción de sonidos articulados. Este permite la interacción social y cultural a través de la palabra hablada.

(Morales, & Gómez, 2024) consideran que existe falta de competencia en estrategias metodológicas inclusivas y multimodalidad comunicativa. Los docentes en el entorno educativo carecen de formación especializada en métodos efectivos para enseñarle a los escolares con déficit auditivo el enfoque oralista. Esto perpetúa barreras en el desarrollo lingüístico, cognitivo y social de escolar.

Disímiles autores contemporáneos como (Shiro, 2021), (Barriga, 2022), (Gabbiani, 2022), (Rodríguez, 2023) señalan que el lenguaje oral permite al niño sordo interactuar con su entorno familiar, educativo y social, en una comunidad oyente. Además, facilita su inclusión

en actividades cotidianas y futuras oportunidades laborales. Gran parte de la información en la sociedad se transmite de forma oral.

Los resultados que aportan los instrumentos aplicados se analizan para conocer el estado actual de la adquisición de lenguaje oral en el municipio Mayarí. A partir de este análisis emergen particularidades que permiten arribar a generalizaciones acerca del proceso que se lleva a cabo. Estas se pueden sintetizar en las siguientes características:

- Permanencia de los educandos con déficit auditivo en el proceso de atención logopédica a largo plazo.
- Escasa documentación normativa para organizar la tendencia bilingüe en educandos con déficit auditivo.
- No se concibe dentro de la población para la atención logopédica a los educandos con déficit auditivo.
- La cultura de la profesión del docente no está impregnada de saberes para la atención a estos educandos.
- La concepción metodológica de las clases se realiza desde la perspectiva normo oyente en detrimento de la cultura del educando sordo.
- Está sesgado el alcance de la categoría lenguaje oral al estructurar la atención logopédica.

Esta situación repercute en la adquisición y desarrollo del educando con déficit auditivo pues limita el logro de los objetivos del grado y nivel.

Los elementos que se enuncian revelan la existencia de insuficiencias en la adquisición del lenguaje oral a educandos con déficit auditivo. Las cuales se manifiestan como consecuencia de inconsistencias teóricas del proceso de atención logopédica integral en los sistemas multidisciplinarios.

Actualmente, en el ámbito de la atención educativa, se clasifica a los educandos con déficit auditivo en una categoría más amplia y comprensiva, menos centrados en el déficit y más en sus necesidades educativas específicas. Esta clasificación es la que se utiliza en la investigación.

Para lograr escolarizar a los niños con alteraciones en la audición y garantizar una adecuada organización del proceso docente educativo es importante tener en consideración el criterio clínico y pedagógico de la sordera e hipoacusia.

En la parte clínica no es frecuentemente utilizado el término “sordera” por considerar la existencia de la audición residual en la gran mayoría de los sujetos con alteraciones en la audición. En la práctica pedagógica se definen dos grupos: los sordos e hipoacúsicos.

Es fundamental el análisis de la categoría lenguaje, que repercute directamente con el educando con déficit auditivo. Al abordar el término comunicación se parte de lo general, englobando al lenguaje. La comunicación no se limita sólo al lenguaje oral, sino también a las diferentes formas de interrelación humana. Se emplean las expresiones faciales, mímicas y gestos corporales, la lectoescritura, entre otros, desarrollando los sistemas sensoriales. Aunque la principal herramienta de comunicación es la verbal-auditiva, que se potencia a través del lenguaje oral.

Sin embargo, el desarrollo del lenguaje oral en los educandos con déficit auditivo depende de varios factores como el grado de pérdida auditiva, momento del diagnóstico y acceso a audífonos o implantes cocleares. Este planteamiento enfatiza en el tratamiento logopédico que debe realizarse desde las edades tempranas, estimulando los restos auditivos y desarrollando su sistema sensorial. De este modo, el educando logre transitar de la lengua de señas al lenguaje oral.

La adquisición de este lenguaje es una capacidad humana innata, que se desarrolla a plenitud mediante la adquisición de la lengua, durante la infancia temprana. Sin embargo, es un proceso gradual que comprende varias etapas, también conocido como desarrollo ontogenético.

La estimulación del lenguaje oral en el niño con déficit auditivo adquiere mayor importancia ante el niño oyente, porque es un proceso que pertenece a una misma naturaleza, sin embargo, su evolución es diferente. La ontogenia comienza por una misma evolución, pero el déficit auditivo provoca afectaciones al sistema funcional verbal y hace que el desarrollo del lenguaje oral sea diferente al del niño oyente.

Por este motivo se argumenta la necesidad de que al educando con déficit auditivo se le estimule el acceso al lenguaje oral, no sólo por necesidades comunicativas, sino por el papel principal que desempeña el lenguaje en el desarrollo de procesos cognitivos. Se debe potenciar el proceso educativo de modo que se logre la interacción y los intercambios comunicativos sin restricciones de códigos, ni de contenido.

El análisis de criterio de expertos sobre la pertinencia de la estrategia metodológica para la adquisición del lenguaje oral revela que la propuesta es factible para resignificar el proceso educativo desde la optimización de la función orientadora, para lograr homogeneizar su integración educativa.

En cuanto a la viabilidad de la propuesta se considera el nivel de importancia de los indicadores evaluados que permiten arribar a un asentimiento. El indicador estructuración de la metodología es considerado por 20 expertos que representan el 90.90% en la categoría Muy adecuado. El 9.09% consideran Adecuado. El aspecto de contenidos logopédicos para la adquisición del lenguaje oral es valorado en la categoría Muy adecuado por 18 expertos, representando el 81.81%. El 13.63% concuerdan con Adecuado y el 4.54% evidencia que es Poco adecuado.

Desde esta posición se integra el accionar del logopeda con el docente, la familia y los otros educandos que interactúan con él. La concreción de las acciones a desplegar por el logopeda se planifica desde la estrategia metodológica de atención logopédica integral.

(Ruiz et al., 2024) definen la estrategia como acciones planificadas y sistemáticas que buscan transformar la práctica educativa, adaptándose a las necesidades y contextos específicos de los estudiantes para mejorar su aprendizaje.

Para (Alonso et al., 2025) las estrategias metodológicas representan una amplia gama utilizadas para promover el pensamiento crítico. Deben ser implementadas de manera adecuada, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades como el análisis, la evaluación, la síntesis y la resolución de problemas. Sin embargo, la efectividad de la estrategia depende del contexto educativo y del rol del docente.

La conceptualización de la estrategia metodológica ha sido abordada por diversos autores contemporáneos como (Prats, et al., 2020), (Bona, 2021), (Quiroz, & Delgado, 2021), (Leiton et al., 2024). Ellos consideran que la estrategia es un método completo empleado para tomar decisiones en circunstancias particulares. Dentro del ámbito educativo, una estrategia se reconoce como un enfoque sistemático y eficaz para abordar desafíos relacionados con el proceso educativo.

Se asume la estructuración metodológica aportada por (Calzadilla, & Torres, 2019) sobre la intervención logopédica para casos con retraso del lenguaje. La estrategia de atención logopédica integral, según estas autoras, es un instrumento que integra la planificación de los

objetivos, áreas, recursos, ayudas con el fin de prevenir, atenuar o eliminar la conducta lingüística alterada, en vínculo directo con agentes educativos implicados.

La estrategia se estructura mediante los siguientes elementos: objetivo general, áreas de intervención, objetivos específicos por áreas, el contenido, la temporalización y las formas de organización y evaluación. Por la naturaleza del proceso que se elabora se incorporan como componentes de la estrategia la caracterización del proceso de atención logopédica.

Fundamentación de la estrategia:

Objetivo general: Favorecer el proceso educativo para preparar a todos los agentes personales a través de la función orientadora para la adquisición del lenguaje oral a educandos con déficit auditivo.

Se interviene considerando desde el contenido del trabajo logopédico las siguientes áreas:

- Procesos de producción del lenguaje y comunicación
- Asesoría a los agentes personales
- Habilidades psicolingüísticas
- Socioeducativa y desarrollo de la personalidad en general

El conjunto de los diversos resultados del proceso de diagnóstico logopédico de cada sujeto, permiten arribar a los objetivos específicos por área:

- Procesos de producción del lenguaje y comunicación: Estimular el desarrollo en el enfoque comunicativo del lenguaje para propiciar la comunicación oral en el educando con déficit auditivo.
- Asesoría a los agentes personales: Orientar a los agentes personales desde su labor profesional con educandos que presentan déficit auditivo, favoreciendo su preparación.
- Habilidades psicolingüísticas: Desarrollar la captación, interpretación o transmisión del lenguaje para que el educando logre relacionarse con el entorno.
- Socioeducativa y desarrollo de la personalidad en general: Incluir a los educandos a las actividades de la escuela, el grupo, la familia y la comunidad para homogenizar su integración educativa y social.

Para el proceso de atención logopédica se tiene en consideración los contenidos logopédicos, que presentan un vínculo con los objetivos específicos de las áreas:

- Procesos de producción del lenguaje y comunicación: Clasificación del trastorno, intervención logopédica, componente impresivo y expresivo, percepción visual, memoria, reconocimiento, secuencia y asociación viso-auditiva y viso-gestual.
- Asesoría a los agentes personales: Orientación, formación profesional.
- Habilidades psicolingüísticas: Lenguaje, pensamiento, escritura, verbales.
- Socioeducativa y desarrollo de la personalidad en general: Interacción con otros sujetos en diferentes contextos, la actividad de juego y el reconocimiento de sí mismo.

Al determinar los contenidos logopédicos se realiza su temporalización, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

- Número de sesiones para trabajar los objetivos específicos y la frecuencia.
- Número de actividades a desarrollar en cada sesión.
- Establecer prioridad en las áreas a intervenir: Según el grado de déficit auditivo que presenta el escolar, la formación profesional en los agentes personales, desarrollo del lenguaje e integración socioeducativa.

La propuesta de la estrategia metodológica se encuentra planificada en el transcurso de cada período del curso escolar. Donde se toma en consideración la función orientadora y asesoría como un proceso de interacción, entre el logopeda y los agentes personales. Esta asesoría se concibe como un aspecto integrante dentro del proceso de atención logopédico.

A su vez, la orientación se vincula como un proceso de asesoría. Para el logopeda se muestran como aspectos fundamentales: el tipo de déficit auditivo que presentan los escolares, el dominio de los métodos y procedimientos adecuados, el trabajo formativo en la preparación del logopeda y de los agentes personales en el contexto educativo.

Es importante señalar en la estrategia la selección de las formas de evaluación, los indicadores para evaluar cada área, de cada objetivo específico y sesiones. Teniendo en cuenta las formas de organización.

La evaluación está estructurada por sesiones, con cortes por períodos escolares con un cierre al final de cada curso escolar. Es imprescindible en este proceso tener en cuenta el criterio del logofoniatra, del logopeda, del docente, la familia y la comunidad. Que logren interiorizar sobre la necesidad de la integración educativa y social de los educandos con déficit auditivo. Se triangula la información obtenida por la observación a clases y la opinión de los agentes personales con el fin de llegar a la evaluación.

En la evaluación el logopeda debe cumplir con su función orientadora. Propiciar en los diferentes escenarios educativos el asesoramiento y participación de todos los agentes personales, considerando las transformaciones realizadas.

El logopeda a través de sus funciones le brinda acciones dentro del proceso de atención logopédica a los agentes personales implicados. A la familia como símbolo esencial en la comunidad y el accionar a tomar en cuenta con los otros educandos oyentes, que interactúan con este tipo de escolares.

Se debe tener en cuenta cómo evoluciona el lenguaje oral en estos educandos: en un primer momento desde la lengua de signos con la mímica, gestos, juego simbólico, dactilema, hasta Lengua de Señas Cubanas y en un segundo momento se trabaja con los componentes del lenguaje oral, con los procesos de producción y comprensión verbal, cinestesis verbales, lectura labiofacial y la conciencia fonológica que forma parte del proceso de comprensión, hasta desarrollar una educación bilingüe. En la Figura 1 se representa la dinámica del trabajo logopédico para la enseñanza del lenguaje oral en educandos con déficit auditivo.

Figura 1. Representación de la dinámica del trabajo logopédico para la enseñanza del lenguaje oral en educandos con déficit auditivo.

Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la estrategia metodológica permitieron determinar su viabilidad y pertinencia. Los mismos se aprecian en la Figura 2.

Figura 2. Resultados del desarrollo del lenguaje oral a través de la estrategia metodológica

Fuente: elaboración propia.

Este resultado permite demostrar su factibilidad y viabilidad como una herramienta que debe ser implementada en el proceso educativo. A través de la estrategia los agentes personales estarán capacitados para trabajar el lenguaje oral con educandos que presentan déficit auditivo. Esta propuesta no solo beneficia a los docentes y familiares sino a estos educandos, logrando expresar sus necesidades y desarrollo de habilidades comunicativas.

El análisis teórico realizado evidencia las particularidades específicas del educando con déficit auditivo. Partiendo de sus necesidades para acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje; de tal forma que se logre el tránsito de la comunicación primaria a la comunicación mediante la lengua de señas, como paso previo, para llegar al lenguaje oral. Reflejando como eje central el proceso de atención logopédica integral para darle cumplimiento al objetivo propuesto, teniendo en consideración el currículo escolar.

CONCLUSIONES

La estrategia metodológica resalta la dinámica del proceso de adquisición de la palabra hablada en educandos con déficit auditivo. Logrando ofrecerles diversos recursos que respondan a sus necesidades, para que puedan incluirse tanto social como cognitivo. Se realiza con el fin de lograr que estos agentes los preparen para la vida. Ayudarlos a establecer una comunicación con las personas oyentes teniendo en cuenta sus características y para dar respuesta a las necesidades profesionales.

Se logró aseverar el valor científico de la evolución histórica de la adquisición del lenguaje oral, avanzando en la inclusión educativa y social de estos educandos. Los referentes teóricos y metodológicos sistematizados evidencian las fisuras en el proceso de atención logopédica y la necesidad de revelar una estrategia metodológica que resalta la dinámica del proceso. Se realizaron niveles de precisión metodológica para implicar a todos los agentes personales.

Los referentes teóricos y metodológicos sistematizados dan fe de los sesgos en la teoría científica en cuanto a la necesidad de revelar una estrategia metodológica que resalte la dinámica de este proceso para la atención. De igual manera faltan niveles de precisión metodológica sobre cómo implicar a todos los agentes personales involucrados en la atención logopédica.

El análisis del lenguaje oral en educandos con déficit auditivo refleja cómo se le debe estimular su acceso, no sólo por necesidades comunicativas, sino por el papel fundamental que desempeña el lenguaje en el desarrollo de procesos cognitivos más complejos. Se enfatiza cómo está sesgado el alcance de la categoría lenguaje oral al estructurar la atención logopédica.

La valoración de la estrategia metodológica para la adquisición del lenguaje oral mediante el criterio de expertos permitió transformar la propuesta. Además de incrementar aspectos teóricos y metodológicos sustentando la dirección de este proceso. Posibilitó ampliar las exigencias en la preparación profesional de los agentes personales y potenciar su lenguaje oral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso, R. E., Barrionuevo, M. T., & Muñoz, T. M. (2025). Metodologías activas como estrategias para fomentar el pensamiento crítico en adolescentes. *Revista*

- RECIMUNDO*, 9(1), pp. 439-450.
[https://doi.org/10.26820/recimundo/9.\(1\).enero.2025.439-450](https://doi.org/10.26820/recimundo/9.(1).enero.2025.439-450)
- Barriga, R. (2022). Adquisición del lenguaje oral en niños bilingües: retos y perspectivas. *Revista Española Lingüística Aplicada*, 35(1), pp. 45-67.
<https://doi.org/10.1075/resla.21012.bar>
- Bona, C. (2021). Humanizar la educación. *Revista Educación XXI*, 40(1), pp. 195-198.
<http://revistas.um.es/educatio>
- Fonseca, M. C. (2023). Relación entre hipoacusia súbita y (COVID-19): Revisión sistemática. *Revista Areté*, 23(1), pp. 71-80.
<https://arete.ibero.edu.co/article/view/2640>
- Gabbiani, B. (2022). *Interacción verbal en la escuela*. Ediciones de la Banda Oriental, pp. 180.
- Labrada, M. (2019). La enseñanza aprendizaje de la Lengua Española en escolares de primero y segundo grado de la Escuela Especial. [Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Holguín]
- Leiton, D. R., Engracia, D. E., Tamayo, J. A., Ramírez, S. Y., & Ramírez, E. G. (2024). Estrategia metodológica para el mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de educación básica. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 4(2), pp. 273-291.
<https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i2>
- Martínez, A., Ortega, J. L & Alba, J. J. (2021). Lenguaje: instrumento del desarrollo humano. *Revista Digital Universitaria*, 22(5).
https://www.revista.unam.mx/2021v22n5/lenguaje_instrumento_del_desarrollo_humano
- Morales, F. J. & Gómez, N. (2024). *Estudio y manejo de la hipoacusia en atención primaria*. Editorial Semergen. p. 1-9.
- Prats, M. A., Sanmartí, N., & Oró, I. (2020). Evaluar para aprender con el apoyo de herramientas y recursos digitales. *Revista Aloma de Psicología*, 38(2), pp. 9-20.
<https://doi.org/10.51698/aloma.2020.38.2.9-20>

- Quiroz, D., & Delgado, J. (2021). Estrategias metodológicas una práctica docente para el alcance de la lectoescritura. *Revista Polo del Conocimiento*, 6(3), pp. 1745-1765. <https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2468>
- Rodríguez, C. (2023). El desarrollo de la oralidad en niños argentinos. *Revista Lingüística Teórica Aplicada*. 61(1), pp. 45-67. <https://rla.udec.cl/>
- Ruiz, G., Barbosa, P., & Sáenz, M. (2024). El rol docente entre el ethos y las virtudes del profesorado. Reflexiones y saberes. *Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo*, 14(28), pp. 1-34. <https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1950>
- Shiro, M. (2021). *Narrativas infantiles: estructura y función en contextos multiculturales*. 1a ed. Universidad Central de Venezuela; pp. 245.
- Torres, D. & Calzadilla, O. (2019). *Proyecto de I+D+i (nacional) “La formación neurodidáctica del profesional de la Educación Inicial y Básica” Resultado de Proyecto: Intervención Logopédica para casos con retraso del lenguaje*.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses en relación con el artículo presentado.

Declaración de contribución de autoría

Nurisbel Peláez Labrada: Conceptualización, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Validación, Redacción de original.

Marlens Labrada Pérez: Investigación, Curación de datos, Análisis formal, Supervisión, Redacción y edición.

Hilda Lidia Fuentes Rodríguez: Investigación, Curación de datos, Recursos, Visualización.